

(GT 11 – Agência nas Interseções entre IA e Arte)

Computadores criam arte?

Mestrando Gabe Nascimento (UFMG)

RESUMO

As tecnologias modernas, sejam analógicas, digitais ou industriais, impactaram as noções de agência artística. As investigações e práticas criativas feitas a partir de computadores evidenciaram mudanças no domínio da criatividade - uma habilidade que deixou de ser entendida como exclusivamente humana. Propõe-se uma discussão a partir da análise histórica e documental do Boletim PAGE, publicado de 1969 a 1985 pela Computer Arts Society. Além das fontes primárias, lidas e interpretadas a partir de questões contemporâneas, dialoga-se também com um arcabouço bibliográfico que inclui pesquisadores dos anos iniciais da arte computadorizada, como Catherine Mason e Nick Lambert além de autores que refletem sobre o artista e a arte contemporânea, o sujeito (in)corpóreo e automação, como Anne Cauquelin, David Le Breton e Aduino Novaes. A presente pesquisa aponta que o impresso compunha um campo de batalha com dois centros gravitacionais: aqueles que entendiam o computador como uma ferramenta, subordinada aos artistas, enquanto outros defendiam a superioridade maquínica, marcada pela percepção de uma capacidade de raciocínio e criação autônoma.

Palavras-chave: Artista; Computador; Agência; Criatividade.

ABSTRACT

Modern technologies, whether analog, digital or industrial, have impacted notions of artistic agency. Computer-based research and creative practices have highlighted changes in the field of creativity - a skill that is no longer understood as exclusively human. We propose a discussion based on a historical and documentary analysis of the PAGE Bulletin, published from 1969 to 1985 by the Computer Arts Society. In addition to the primary sources, which are read and interpreted from the perspective of contemporary issues, there is also a dialogue with a bibliographic framework that includes researchers from the early years of computer art, such as Catherine Mason and Nick Lambert as well as authors who reflect on the artist and contemporary art, the (in)corporeal subject and automation, such as Anne Cauquelin, David Le Breton and Aduino Novaes. This research points out that the press was a battleground with two gravitational centers: those who understood the computer as a tool, subordinate to the artists, while others defended the superiority of the machine, marked by the perception of a capacity for reasoning and autonomous creation.

Keywords: Artist; Computer; Agency; Creativity.

INTRODUÇÃO

O título do presente texto não é, nem de longe, uma pergunta que objetivo responder;

esse título é, no entanto, bastante revelador sobre as discussões que estavam em voga na intersecção entre tecnologia e arte em meados do século XX. O intuito aqui é compreender o complexo debate sobre as potencialidades criativas das máquinas nos artigos do Boletim PAGE, publicado pelo coletivo londrino *Computer Arts Society* (CAS), de 1969 a 1985, período marcado por desenvolvimentos significativos na computação. Essa sociedade foi fundada pelo engenheiro britânico Alan Sutcliffe, pelo arquiteto inglês John Lansdown e por George Mallen e visava encorajar o uso criativo de computadores nas artes e possibilitar a troca de informação e a publicação do Boletim, um fórum de discussões interdisciplinar e internacional, foi uma das maiores atividades do coletivo.

Ao longo deste texto, utilizei o termo “arte computadorizada” para me referir às produções criativas feitas a partir de computadores durante o período analisado – que variam desde o uso de sintetizadores e gráficos computacionais, até o desenvolvimento de máquinas autônomas – e “campo da arte computadorizada” para me referir ao conjunto de pessoas – que, é válido dizer, advinham de muitas áreas de formação e atuação profissional, artistas de diversas linguagens, como pintores, atores, escultores, músicos, animadores, além de indivíduos advindos das ciências exatas e da natureza, como físicos, engenheiros e matemáticos – e instituições que atuavam nas discussões e na consolidação dos usos artísticos do computador.

Se, na atualidade, a presença dos computadores se faz necessária em diversos ramos da arte, como cinema, música, animação, literatura, dentre outras, em meados do século passado, os computadores eram inacessíveis não só para a maioria dos artistas, quanto para uma ampla parcela da sociedade. Eram frequentemente encontrados em universidades e empresas do ramo, possibilitando o acesso de artistas, engenheiros e cientistas associados a essas instituições (Mason, 2008, 2025). Assim, defendo ser possível falarmos de “arte computadorizada” em um contexto temporal bastante localizado (de meados da década de 1950 até meados da década de 1980) porque a raridade dos computadores possibilitou um campo bastante coeso. No entanto, essa não é uma posição consensual: ainda em 1969, no PAGE 3, um artigo sem autoria defendia o computador como uma ferramenta complexa, mas que a existência de uma “Sociedade da Arte Computadorizada” seria tão irrelevante quanto criar uma sociedade dedicada a exaltar o papel.

Essa coesão de um grupo definido pelo uso dos computadores é, no entanto, imprecisa e abstrata, como aponta o pesquisador Nick Lambert (2003), já que, segundo ele, não há atribuições estilísticas, estéticas ou técnicas. O termo é tão abrangente que inclui, também, produções feitas em computadores mecânicos, que seriam excluídas em outros termos como arte digital (*digital art*), que englobam somente produções realizadas a partir de computadores digitais, o que tira de cena todos os pioneiros da arte computadorizada que trabalhavam com computadores analógicos. Essa amplitude é, neste trabalho, bastante útil, já que o desenvolvimento artístico, das mais diversas linguagens, por meio de computadores é central neste trabalho, que é uma produção historiográfica e que se insere nos desdobramentos da minha pesquisa de monografia iniciada na graduação, onde o desenvolvimento da computação e seus usos artísticos ocuparam o lugar central.

No mais, a terminologia utilizada busca fazer uma associação poética ao termo “*computer art*” que, além de ser discutido no Boletim, carrega e suscita questões acerca da ambiguidade do termo, que significaria uma arte feita **a partir** de um computador ou uma arte feita **por** um computador. As discussões em torno dessa dualidade geraram sugestões por uma nomenclatura considerada para alguns como mais adequada: *computer-aided art*, ou seja, uma arte que foi produzida com auxílio do computador; autores que assinaram alguns dos textos publicados no PAGE, como o escultor estadunidense Gary William Smith (PAGE 22, abril de 1972, p. 1) e o artista visual britânico Dominic Boreham, utilizavam essa terminologia que contrastava com o próprio nome da Sociedade. Esse debate é central no presente trabalho, por isso, apesar dos limites linguísticos das traduções, escolhi uma terminologia que pudesse ser um indicativo dessas dinâmicas também no português.

Essas ideias e nomenclaturas em disputa inseriam-se em um contexto mais amplo do mundo da arte, onde efemeridade e a desmaterialização se instauraram nas práticas artísticas (Cauquelin, 2008). No campo da arte computadorizada, essas evidências estão presentes em obras cuja interação com o público assume uma posição central, como a obra do escultor polonês Edward Ihnatowicz, “*Sound Activated Mobile*” (SAM), exposta na *Cybernetic Serendipity* (1968) não se bastava; não existia sem o público, já que reagia aos barulhos do ambiente

(Dreher, 2020, p. 45), ativada somente com os sons ao seu redor. Já o ECO GAME, criado por George Mallen para a mostra “COMPUTER ‘70” deveria ser jogado pelos visitantes para se realizar enquanto obra.

Inserida nessas mudanças do século XX, as novas concepções e discussões no campo da arte possibilitaram que outros seres – seja uma máquina ou um programador – fossem passíveis de criar. O domínio da criação não era mais uma essência presente no corpo do artista. Esse deslocamento da noção de artista, (des)construído ao longo da modernidade, foi essencial para que houvesse a possibilidade do computador ocupar a posição de criador. O que desemboca em questionamentos sobre a autoria das obras. Quem seria o autor? O artista que idealizou? O tecnólogo que programou? O computador que produziu?

Essa questão se complexifica quando, ao observarmos a história da computação, notarmos que o computador foi idealizado tendo o cérebro humano como referência. Essa contraposição entre o natural e o maquínico está presente, como veremos adiante, nos textos escritos por tecnólogos, como Norbert Wiener, sendo notada por estudiosos das relações entre o corpo e a máquina como Aduino Novaes (2003).

Este texto compreende a arte computadorizada como um campo em discussões, que pode ser compreendido a partir de dois centros de gravidade. O primeiro centro gravitacional foi definido a partir dos artigos nos quais existia a compreensão do artista como peça-chave para a criação; aqui, o computador foi categorizado, no máximo, como um assistente, função que poderia ser desempenhada por qualquer outra ferramenta artística. Já o segundo refere-se àqueles que enxergavam alguma soberania no computador, seja por produzir artes mais precisas que as dos humanos, seja por considerá-lo uma ferramenta excepcional e inigualável. Apesar dessas diferenças, marcadas pelo aglutinamento das ideias com um certo grau de semelhança, não se tratava de oposições binárias e estáticas. As ideias contidas no periódico formaram um espectro entre os dois centros gravitacionais cujos argumentos ora se aproximam, ora se afastam dentro dessa dança orbital.

ENTRE UMA FERRAMENTA MODERNA E A CRIATIVIDADE ARTIFICIAL

Os artistas possuem uma gama de instrumentos utilizados para a construção de suas obras que podem ser divididos entre os materiais, as ferramentas e os suportes. O computador foi posicionado simultaneamente como uma ferramenta, suporte e meio (Lambert, 2003). Nesse sentido, foi entendido como um utensílio de uso artístico como qualquer outro, possibilitando experimentos e criações que espelham os interesses dos artistas, integrando-se ao seu arsenal. No Boletim PAGE, cerca de 35 autores, de diversas áreas e nacionalidades, estiveram orbitando, mais próximos ou mais afastados, este centro gravitacional.

Um desses casos foi o do holandês Leon de Hoogh (PAGE 17, julho de 1971, p. 4-6) que se descreveu como um programador profissional e artista amador e apresentou suas experimentações com programas de arte computadorizada a partir do questionamento: “Como o computador pode nos auxiliar?”. O lugar do computador foi, então, definido como uma ferramenta nivelada às demais. Nesse sentido, as máquinas com potencial criativo tiveram a sua especificidade e funções marcadas.

Alguns autores, como o cientista austríaco Herbert W. Frank (PAGE 20, fevereiro de 1972, p. 2) e o animador digital estadunidense John H. Whitney (PAGE 24, julho de 1972, p. 1), complementaram tal ideia ao proporem que o computador não deveria ser utilizado para realizar tarefas que poderiam ser executadas por meios mais simples e, especialmente, mais baratos. Nesses textos, as potencialidades do computador somam-se com sua raridade. Um dos primeiros computadores pessoais, Kenbak-1, havia sido lançado no início de 1971; no entanto, a popularização e comercialização de equipamentos que possuíam microprocessadores datam de meados da década de 1970 (Neves, 2019). Sendo assim, a raridade dessas máquinas, cujas possibilidades de acesso estavam principalmente em universidades, pode significar também que nem todos os usos dos computadores eram entendidos como *necessários*.

Na 43ª edição do periódico (janeiro de 1980, p. 18), o artista gráfico japonês Sozo Hashimoto descreveu o seu trabalho de desenvolvimento de mandalas, uma arte ancestral que foi atualizada por meio da automação dos cálculos necessários para a composição de pontos, linhas e formas geométricas simétricas; nesse sentido, ao contrário dos posicionamentos de Frank e

Whitney, não se tratava de uma necessidade ou impossibilidade de realização de um trabalho tradicional, mas, sim, da utilidade e facilidade trazida pelos computadores. Já em um artigo escrito pelo britânico Robin Shirley, publicado na edição 25 (Outubro de 1972, p. 1), continha o relato da experiência de Robin e Gus que utilizaram o computador para a criação de poemas. Eles se autodenominavam experimentais, mas o computador não era o diferencial, já que, no limite, toda arte era, também, experimental. Não haveria, nessa perspectiva, uma excepcionalidade do computador frente às outras possibilidades artísticas.

Dominic Boreham, no número 40 (maio de 1979, p. 3), defendeu que a criatividade e a imaginação são características humanas, insubstituíveis por qualquer tipo de máquina. A artista Vicky Meyer defendeu que, apesar de possuírem similaridades e mecanismos parecidos, o cérebro seria superior ao computador; esse, para ela, seria uma máquina estúpida (*dumb machine*) que não teria conhecimento algum (PAGE 27, dezembro de 1972, p. 3). Argumentos como esses eram frequentes no Boletim e hierarquizavam os humanos e as máquinas, salvaguardando aos artistas de carne e osso sua autoridade nos processos criativos.

A similaridade entre o cérebro e as máquinas foi uma discussão bastante relevante no século XX, em especial no campo da tecnologia, cujos paradigmas ainda repercutem nos dias atuais. Os computadores foram desenvolvidos, inicialmente, tendo o cérebro humano como uma referência, em uma lógica de maquinização dos corpos (Le Breton, 2003). Jean Ullmo defendeu que as máquinas de pensar não teriam nada de original, já que reproduziam os mesmos mecanismos do cérebro humano. Ele afirmou que “[...] as conexões, as organizações parciais ou integrais que caracterizam os computadores, reproduzem e confirmam a imagem das estruturas nervosas que estão em vias de exploração pelas diferentes ciências da vida” (1970, p. 10). Já Norbert Wiener, conhecido como o pai da cibernética, defendeu de modo similar que “o sistema nervoso e a máquina automática são, pois, fundamentalmente semelhantes no constituírem, ambos, aparelhos que tomam decisões com base em decisões feitas no passado” (1968, p. 30). Afirmou ainda que “todos os sistemas de comunicação terminam por máquinas, os mais comuns terminam em um tipo especial de máquina conhecida como ser humano” (Ibidem, p. 72).

Com base nessa similaridade, não é difícil imaginar que o computador poderia replicar

tão perfeitamente bem o cérebro humano que conseguiria, dentre outras coisas, criar de forma autônoma. Esse segundo centro gravitacional defendia a autonomia das máquinas, inclusive em escolhas estéticas. Trata-se das ideações ou meros desejos em torno de *possibilidades*, não tendo, assim, na maioria das vezes, uma relação direta com as reais capacidades dos computadores de meados do século passado.

As noções de automação possuem graus variados. O artista sueco Torsten Ridell (PAGE 43, janeiro de 1980, p. 30-31) explicou o seu uso artístico do computador e defendeu que essa máquina possui boa aplicabilidade em tarefas repetitivas com mais precisão que os humanos. A automatização das tarefas não significaria necessariamente uma substituição, mas uma colaboração entre o artista e a máquina. Isso implicaria, no entanto, que a máquina conseguiria realizar ao menos uma parcela do trabalho artístico de forma autônoma.

No PAGE 29 (Março de 1973, p. 1-2), Edward Ihnatowicz, escultor polonês, dedicou-se ao tema da inteligência artificial, debatendo sobre a capacidade de interpretação autônoma dos computadores. Ihnatowicz encontrou a possibilidade de autonomia e inteligência das máquinas por meio do que chamou de uma abordagem evolucionária que partiu da ideia de compreender os mecanismos da evolução descritos por Darwin e replicá-los em *nossas* máquinas, de modo parecido com as ideias presentes nos autores do campo da tecnologia.

As ideias que remetem à automação aparecem no texto de Ihnatowicz ao tratar sobre inúmeras informações que alguns dispositivos trocavam velozmente entre si. Para o autor, para investigar e descrever melhor os mecanismos cognitivos, seria possível, inclusive, produzir em *vidas mecânicas* efeitos psicológicos, como medo, curiosidade, apetite e, é razoável adicionar, criatividade.

No PAGE 32 (Abril de 1974, p. 1), o cientista da computação Robert P. F. Lauder relatou um ocorrido. Um computador conectado a uma máquina de desenho – criada e programada para desenhar – estava em uso quando um erro inesperado deixou a máquina fora do controle (humano). Os movimentos da máquina continuaram de forma imprevisível, gerando um desenho produzido de forma independente do código, essa interpretação deu o nome ao curto texto “Uma linha independente”.

O desenho foi feito, segundo Lauder, pelo computador por meio de um programa escrito por um humano, mas, ao mesmo tempo, “a imagem foi feita pelo computador sem a **assistência** humana”. A atribuição de um erro, em um campo cujos erros eram comuns, a uma autonomia maquínica, livre do controle humano, é um indicativo da mentalidade que acredita, em algum grau, na possibilidade de automatização completa do trabalho criativo.

Uma introdução sobre o simpósio *Computer and Visual Research*, que ocorreu em Zagreb, Iugoslávia, em maio de 1969, foi escrita e publicada no PAGE 3 (junho de 1969, p.1) pelo crítico de arte Jonathan Benthall. Para ele, não bastaria que os computadores fizessem o mesmo desenho que um humano, “o computador deve fazer mais que isso para se sustentar”. A perspectiva de Benthall é ambivalente, já que critica, em certa medida, o uso dos computadores em procedimentos cujos resultados podem ser alcançados de outras maneiras. No entanto, essa comparação estabelecida por ele demonstra que existia, na sua concepção, resultados que eram comparáveis se feitos por humanos ou por máquinas. Esse ponto de vista pode ser reforçado por um parêntese feito pelo autor sobre uma produção das máquinas idêntica à produção feita por humanos que “significaria simplesmente retirar o homem do seu trabalho”.

Há dois pontos a serem considerados. O primeiro refere-se à comparação das produções das máquinas e dos artistas de carne e osso. Se, como indicou Benthall, os computadores criassem assim como os humanos, esses seriam inevitavelmente substituídos, afinal o autor tinha ciência da velocidade e precisão superiores que as máquinas possuíam. O seu texto é mais um indício que existia a ideia sobre a possibilidade da automação dos fazeres criativos.

O segundo ponto refere-se a esse pensamento peculiar de Benthall que indica que as máquinas deveriam fazer mais que isso. Além de um trabalho autônomo, mais rápido, deveria ser de alguma forma superior ou, pelo menos, diferente do que estava sendo criado. Essa diferenciação poderia significar, também, uma coexistência entre o trabalho maquínico e o trabalho realizável, por outros meios, pelos humanos. Já que os altos custos para a produção de artes computadorizadas foram apontadas por Benthall como um problema, logo, não é impossível que isso possa ser traduzível na produção de obras distintas das que os artistas poderiam, sozinhos, criar.

A substituição do artista pelas máquinas não era, em geral, uma questão. Trata-se, no entanto, de uma posição que historicamente pertencia ao artista, uma pessoa de carne e osso, devido à especificidade humana, mas que passou a ser um conjunto de características ou de tarefas que poderiam ser reproduzidas ou criadas, pelo menos idealmente, por maquinários. Se a máquina poderia criar, ela se tornaria o artista?

Essa é uma questão minha, mas era, também, um receio dos pioneiros da arte computadorizada. Uma declaração de Manfred Mohr, trazida por Paul Brown no PAGE 40 (Maio de 1979, p. 1), em que Mohr teria afirmado que não revelaria mais que utilizava o computador porque as pessoas estavam pensando que o computador que criava a arte. Não se tratava, então, das potencialidades do computador enquanto uma ferramenta artística, mas sim de uma disputa pela posição do criador, pelo domínio da criatividade.

O ARTISTA CIBORGUE E A MÁQUINA INFALÍVEL

Os centros gravitacionais tratados aqui não formam uma dicotomia impenetrável. Há, assim, duas perspectivas que estão, também, orbitando esse espaço de discussões, a primeira refere-se à máquina como um adendo ao artista, seu cérebro e suas habilidades e, de modo relacional, o segundo trata-se da ausência de erros das máquinas.

O artista ciborgue, que superou as fronteiras entre o biológico e o artificial, seria então um artista melhorado, com novas capacidades técnicas e criativas inalcançáveis por meio de outras ferramentas. O computador passaria a ser uma ferramenta indispensável; sem ela, o artista seria incompleto. Assim, o artista estaria dependente do computador para atingir a excelência em sua obra.

A artista húngara Vera Molnar, no PAGE 28 (janeiro de 1973), abordou seus processos criativos, ansiando por um equilíbrio entre a cognição e a intuição, correspondendo, respectivamente, aos lados racional e emocional do ser humano. A artista defende que “A arte é intuitiva, mas, durante a fase de elaboração, a intuição precisa ser controlada e guiada pela cognição”. O computador seria usado por ela como uma ferramenta que não seria mais um

simples utensílio, transformando-se em uma adição ao seu processo cognitivo.

Manfred Mohr (PAGE 28, janeiro de 1973, p. 4-5) defendeu que a “utilização de um computador nas artes visuais significa ampliar as possibilidades da experiência intelectual e visual”. A lógica e abstração do computador possibilitariam criações renovadas. O artista sueco Torsten Ridell, no PAGE 43 (janeiro de 1980, p. 30-31), ao compartilhar suas experiências artísticas com o computador, afirmou utilizar a máquina por sua capacidade de realizar movimentos repetitivos com grande precisão; no entanto, acreditava que o computador não era apenas uma ferramenta útil, era algo **complementar** à criatividade artística. Já Jeff Bangert e Colette Bangert (PAGE 39, novembro de 1977, p. 7-8), ao tratarem sobre a dificuldade do campo, abordaram o conceito de complexidade gráfica (*graphic complexity*) que seria uma das maiores qualidades da arte computadorizada, podendo criar uma arte de tão alto nível de complexidade que o cérebro e olhos humanos não poderiam reagir.

Assim, os computadores, mesmo não sendo considerados máquinas independentes, eram entendidos como a única ferramenta capaz de aprimorar as capacidades cognitivas e criativas do artista. A nova arte, produzida a partir do computador, seria, ao menos nas expectativas, superior às artes feitas com outros instrumentos. O artista, sozinho, sem o computador, *jamaiz* conseguiria tais resultados. As máquinas seriam necessárias para aprimorar o fazer artístico.

A máquina foi afirmada e reafirmada como uma forma de aprimoramento das capacidades do artista, especialmente as funções cognitivas. O computador transformou-se em um adendo, um *gadget*, ao corpo do artista. O ciborgue descrito por Donna Haraway seria um desejo também presente no campo da arte computadorizada. O computador libertaria o artista das limitações humanas, o artista aprimorado seria, então, um ciborgue. O corpo humano, genérico, descrito em manuais médicos e livros de tecnólogos, assume no campo da arte computadorizada uma especificidade, não se trata de um corpo qualquer, trata-se de um artista. Se no discurso médico e científico, que ganharam ênfase após quase meio século de guerras e crises, o corpo é visto a partir das fragilidades (Le Breton, 2003), o computador aparece como uma solução: é exato, melhor, mais forte, não erra. Nesse momento, a máquina é comparada com o corpo não por suas pretensas similaridades, mas por suas diferenças.

A perfeição, a estabilidade, a falta de erros eram almeçadas. Independente da posição – se defendeu a primazia do artista ou do computador – as projeções no periódico em torno da máquina não indicavam em momento algum a possibilidade de que pudesse existir alguma falha ou alguma atividade mal feita por esses equipamentos. Isso não significa que os erros não ocorriam. Diversos problemas são relatados no PAGE, como o custo dos equipamentos e sua baixa disponibilidade. As falhas dos programas foram apontadas em alguns artigos, como o texto assinado por William J. Kolomyjec (PAGE 48, verão de 1981, p. 3-4), que descreveu a frustração que o acometia quando, após esperar longas horas, o programa apresentava algum erro, o que significava que todo o processo deveria ser refeito. Mas os *bugs* e problemas enfrentados não eram projetados no futuro. As máquinas idealizadas eram inerráveis.

No final das contas, os computadores não poderiam errar porque caberia a eles muito da expectativa humana de controlar as incertezas, controlar o corpo, controlar a vida. A memória, a capacidade cognitiva e a criatividade poderiam, assim, ser melhoradas, ou, para os autores menos disruptivos, poderiam, ao menos, fornecer uma ferramenta mais exata, mais precisa, mais rápida que as demais.

REFERÊNCIAS

- CAUQUELIN, Anne. *Frequentar os incorporais: contribuição a uma teoria da arte contemporânea*. Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Martins, 2008.
- CUNHA, Fausto (org.). *A revolução da Informática*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.
- DREHER, Thomas. *History of Computer Art*. Morrisville: Lulu Press, 2020.
- HARAWAY, Donna J. Manifesto Ciborgue: Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In: TADEU, Tomas (org.). *Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano* – 2. ed. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
- LAMBERT, Nicholas. *A Critical Examination of Computer Art: Its History and Application*. [S. l.]: Universidade de Oxford, 2003.
- LE BRETON, David. *Adeus ao corpo: Antropologia e sociedade*. Campinas, SP: Papirus, 2003.
- MASON, Catherine (org.). *A Computer in the Art Room: the Origins of British Computer Arts*

1950-1980. Londres: Quiller Press, 2008.

MASON, Catherine (org.). *Creative Simulations: George Mallen and the Early Computer Arts Society*. Londres: Springer, 2024.

NEVES, Evandro Teruo Nishimaru. *Revista BYTE: contracultura, neoliberalismo e computadores pessoais (1975-76)*, 2019.

NOVAES, Aduino (Org.), *O Homem-máquina: a ciência manipula o corpo*. São Paulo: Cia. das Letras, 2003.

PAGE, Computer Art Society, 1969-1985. Disponível em: <https://computer-arts-society.com/casarchive/cas/page.html>. Acesso em 11/jun/2024 às 14:06.

WIENER, Norbert. *Cibernética e sociedade: o uso humano de seres humanos*. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1968.

Como citar este texto:

NASCIMENTO, Gabe. Computadores criam arte?. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.